

SPG Mitteilungen Communications de la SSP

Auszug - Extrait

Physique et Société

Bienvenue au Repair'Lab de l'Université de Genève!

*Céline Lichtensteiger, Iaroslav Gaponenko,
Département de Physique de la Matière Quantique (DQMP), Université de Genève*

Physique et Société

Bienvenue au Repair'Lab de l'Université de Genève!

*Céline Lichtensteiger, Iaroslav Gaponenko,
Département de Physique de la Matière Quantique (DQMP), Université de Genève*

Réparer plutôt que jeter

Réparer plutôt que jeter est un geste qu'on doit faire pour la planète, mais qui peut aussi être ludique et instructif. La réparation prolonge la vie d'un produit et ainsi évite l'énorme gaspillage de ressources et d'énergie engendré par la fabrication et la distribution d'un nouveau produit. Le fait de réparer un appareil nous permet également de mieux comprendre son fonctionnement, d'en optimiser l'utilisation et pourquoi pas d'y apporter des améliorations. Effectuer un diagnostic, c'est utiliser des instruments de mesure et manier des outils pour désassembler et ré-assembler. Oser réparer, c'est oser découvrir, apprendre et perfectionner ses connaissances et son savoir-faire dans les domaines de l'électricité, de l'électronique, de l'informatique ou de la mécanique. Des connaissances et un savoir-faire que nous avons déjà à l'école de Physique – aussi bien dans nos laboratoires de recherche que dans nos ateliers ou nos travaux pratiques – et que nous souhaitons rendre plus visibles et accessibles afin de mieux les transmettre à toutes et tous.

Notre concept

Le Repair'Lab est un espace de réparation de matériel électronique et informatique créé au coeur de l'école de Physique, pour pouvoir permettre au personnel et aux étudiants de l'Université de Genève de poser un diagnostic sur un appareil défectueux, et d'apprendre à le réparer soi-même dans un espace convivial avec l'assistance de l'équipe du Repair'Lab.

Vous avez envie de réparer un objet, de comprendre comment un appareil fonctionne, ou juste de bricoler? Passez nous voir pendant nos heures de permanence!

Vous venez avec votre projet, et nous vous accompagnons à chaque étape, de l'établissement du diagnostic à la réparation. Que vous soyez débutant ou déjà expérimenté, nous vous offrons un soutien personnalisé pour vous aider à résoudre vos problèmes techniques de manière autonome ou en collaboration avec notre équipe.

En plus de travailler sur vos propres réparations, vous avez l'opportunité de participer à nos ateliers interactifs. Ces sessions sont conçues pour partager des compétences pratiques, favoriser l'échange de savoirs et encourager un apprentissage collaboratif dans un environnement chaleureux et stimulant.

Notre public

Notre initiative s'adresse principalement au personnel et aux étudiants et étudiantes de l'Université, avec un focus initial sur les membres de l'École de Physique. Ce public constitue la première communauté bénéficiaire de notre projet pilote, permettant

ainsi de tester et d'ajuster nos services afin de les élargir à d'autres départements et à la communauté universitaire dans son ensemble.

Notre histoire

Le projet a été créé en décembre 2023 par Iaroslav Gaponenko et Céline Lichtensteiger, deux chercheurs au Département de la Matière Quantique (DQMP) de l'Université de Genève, avec le soutien de l'équipe durabilité du Rectorat, du DQMP et de la Section de Physique. Leur vision commune a permis de donner naissance à un espace de réparation et de partage des savoirs, ancré dans des valeurs d'éco-responsabilité et de collaboration.

Le projet n'a pas nécessité de gros investissement mais s'appuie plutôt sur de l'énergie humaine positive. Afin de garantir un accompagnement régulier et accessible, Gianluca Folino, étudiant en master de Physique Nucléaire, a été engagé à 20 % pour assurer les permanences trois fois par semaine, entre 12h et 14h.

Le projet bénéficie également de l'implication de plusieurs autres membres clés, parmi lesquels : Florin Buta, chercheur en physique et enseignant et désormais ingénieur applications ; Quentin Berthet, ingénieur et désormais professeur à l'HEPIA ; Loïc Musy, docteur en physique ; Guillaume Rapin, docteur en physique et enseignant ; et Alain Hugentobler, expert en sécurité informatique. Grâce à l'engagement et à la diversité des compétences de chacun, ce projet s'inscrit dans une dynamique collaborative et innovante.

En s'appuyant sur des personnes motivées, même avec peu de ressources, ces initiatives sont possibles et peuvent émerger facilement. N'hésitez pas à nous contacter et à venir nous voir si vous souhaitez nous rencontrer, rejoindre notre équipe, ou lancer une initiative similaire dans votre milieu professionnel. Nous nous réjouissons de vous accueillir lors de nos permanences!

Notre mission

Notre mission est de créer un espace dédié à la réparation et à l'apprentissage des techniques de réparation de petits équipements (ordinateurs, générateurs, appareils de mesure, audiovisuel, petit électroménager, etc.). Cet espace permet à chacun de redonner vie à ses appareils défectueux, en offrant un cadre propice à la réparation, mais aussi à l'acquisition de compétences pratiques.

Nous souhaitons également offrir un environnement où les savoirs sont partagés, favorisant la transmission de connaissances et la sensibilisation aux enjeux de la récupération, de la réparation et de la responsabilisation. En mettant l'accent sur l'éco-responsabilité et l'économie circulaire, nous encourageons une approche durable et réfléchie face à la consommation de biens matériels.

Nouveauté au Repair'Lab: atelier "alimentations et chargeurs"

Réduire le volume des données numériques inutiles et prolonger la durée de vie des appareils

Faut-il apprendre à bricoler pour sauver le climat?

Au secours, mon imprimante n'entraîne plus le papier!

Le Repair'Lab à la Journée du Numérique Responsable

Spécial Rentrée Scolaire

Ainsi, notre mission va au-delà de la simple réparation : elle promeut un modèle de société plus respectueux de l'environnement, en intégrant des pratiques de réduction des déchets et en valorisant les ressources à travers la réutilisation et la réparation.

Nos objectifs principaux

- **Transmission de compétences et de valeurs :**
Créer un espace à la fois pratique et convivial, dédié à l'acquisition de savoir-faire technique. Ce lieu offre la possibilité de poser un diagnostic précis sur un appareil défectueux, de le réparer, ou même d'apprendre les techniques nécessaires pour effectuer soi-même les réparations.
- **Sensibilisation et éducation :**
Une approche pédagogique qui vise à sensibiliser les utilisateurs à la compréhension du fonctionnement des appareils, tout en approfondissant leurs connaissances en électronique. L'objectif est d'encourager l'autonomie technique et de renforcer la capacité à résoudre des problèmes de manière concrète.
- **Partage des connaissances et contribution à la formation académique :**
Un lieu de partage de savoirs qui soutient activement la formation des étudiants en physique, des doctorants et de tout public intéressé par des compétences techniques. En offrant un cadre pratique d'apprentissage, il permet de

compléter les enseignements théoriques avec des expériences de terrain.

- **Ateliers et animations :**
Organisation d'ateliers interactifs permettant aux participants d'explorer de manière pratique les concepts scientifiques et techniques. Ces ateliers visent à développer les compétences des participants en favorisant l'expérimentation, la créativité et la résolution de problèmes. Ils s'adressent à un large public et sont adaptés en fonction du niveau de connaissance afin de rendre la réparation accessible et engageante pour toutes et tous.

Ainsi, ce lieu est devenu non seulement un centre de réparation, mais aussi un véritable catalyseur d'apprentissage et de diffusion des savoirs techniques et scientifiques.

Nos valeurs et notre éthique

Nous croyons fermement en la réparation plutôt qu'en la consommation excessive et au gaspillage. Notre engagement repose sur l'idée que chaque objet a une seconde vie et que sa réparation est souvent plus bénéfique que son remplacement.

Nous valorisons également la transmission des savoir-faire, en partageant nos compétences et nos connaissances pour permettre à chacun de développer son autonomie dans la gestion et l'entretien de ses équipements. Cette démarche s'inscrit dans une volonté de favoriser l'apprentissage continu et d'encourager une culture de la durabilité et de la responsabilité envers notre environnement.

Nos partenaires et soutiens

Nous ne serions pas là aujourd'hui sans l'appui précieux de nos collègues, et nous tenons à les remercier chaleureusement. Parmi nos soutiens majeurs, nous souhaitons exprimer notre gratitude envers : le Département de Physique de la Matière Quantique, la Section de Physique, le Physiscope, l'Université de Genève, l'équipe durabilité du Rectorat, le Bureau de la Transition Numérique, ainsi que rECONsider/Ecolnsight. Leur engagement et leur soutien continu sont essentiels à la réussite de notre projet, et nous leur sommes profondément reconnaissants.

Pour en savoir plus:

N'hésitez pas à venir nous rendre visite au Repair'Lab à Genève pendant nos heures d'ouverture.

Vous pouvez aussi lire nos articles sur notre site-web :

<http://repairlab.unige.ch>

N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux :

Instagram : <http://instagram.com/repairlab.unige>

LinkedIn : <https://www.linkedin.com/company/repairlab-unige/?viewAsMember=true>

Newsletter : <https://listes.unige.ch/sympa/subscribe/repairlab-newsletter>

Adresse postale :

Repair'Lab - Section de Physique
24 Quai Ernest Ansermet
1211 Genève 4